

УДК 342.92

Руднева Олександра Миколаївна –

докторка юридичних наук, професорка, головна наукова співробітниця сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування

НАПрН України

<http://orcid.org/0000-0003-1190-2352>

Oleksandra M. Rudneva –

Doctor of Law, Professor, chief researcher of the Comparative Law Sector, Scientific Research Institute of State Building and Local Government the NALS of Ukraine,

(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

<http://orcid.org/0000-0003-1190-2352>

Головащенко Ольга Сергіївна –

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

НАПрН України

<http://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

Olga S. Golovashchenko –

Ph.D. in Law, Senior Researcher, leading researcher sector of theoretical and methodological problems of the organization of state power at the Scientific Research Institute of State Building and Local Government the NALS of Ukraine,

(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

<http://orcid.org/0000-0002-9057-1936>

Жук Наталія Анатоліївна –

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця сектору порівняльного правознавства

Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

<http://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

Nataliya A. Zhuk –

Ph.D. in Law, Senior Researcher of the Comparative Law Sector Research Institute of State Building and of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine,

(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)

<http://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

Енергетичні санкції та їх вплив на економічну безпеку: правовий аналіз

Статтю присвячено проблемі визначення впливу економічних санкцій на забезпечення економічної безпеки. Первісно розглянуто співвідношення понять «національна безпека», «економічна безпека» та «енергетична безпека». Аргументовано думку, що економічна безпека є одним з найважливіших секторів (вимірів) національної безпеки, а енергетична безпека – складовою економічної безпеки. Доведено, що зміст кожного з вказаних видів безпеки історично еволюціонував за своїм змістом і структурою.

Загальною тенденцією є ускладнення структури національної і економічної безпеки під впливом нових викликів і загроз.

На конкретних прикладах доведено, що енергетичні кризи здатні становити загрозу економічній безпеці як окремих країн та регіонів, так і світу в цілому, що зумовлює потребу у відповідній реакції. У статті аргументовано висновок, відповідно до якого санкції мають бути віднесені до невійськових засобів примусу, які можуть бути застосовані в різних сферах, таких як дипломатичні, економічні чи культурні відносини між державами.

Енергетичні санкції за своїм призначенням є захисним механізмом, який може застосовуватись державою або міждержавним інтеграційним об'єднанням стосовно іншої держави, іноземних юридичних та фізичних осіб та осіб без громадянства з метою забезпечення цілей національної безпеки. Таким чином, енергетичні санкції є одним з економічних та правових інструментів, що використовуються для досягнення цілей енергетичної безпеки.

У статті проаналізовано правові і фактичні підстави застосування енергетичних санкцій до Російської Федерації та її енергетичних компаній, зокрема Лукойлу. Доведено, що вказані санкції відповідають як приписам міжнародного публічного права, так і законодавства України. Проілюстровано позицію Європейської комісії з приводу застосування Україною енергетичних санкцій, яка полягає у констатації відсутності «безпосереднього ризику» дефіциту нафти в Угорщині та Словаччині.

Ключові слова: економічна безпека, енергетичний суверенітет, енергетична безпека, енергетичні санкції, міжнародне право.

O.M. Rudneva, O.S. Golovashchenko, N.A. Zhuk Energy Sanctions and Their Impact on Economic Security: Legal Analysis

The article is devoted to the problem of determining the impact of economic sanctions on economic security. Initially, the author considers the correlation between the concepts of “national security”, “economic security” and “energy security”. The author argues that economic security is one of the most important sectors (dimensions) of national security, and energy security is a component of economic security. It is proved that the content of each of these types of security has historically evolved in terms of its content and structure. The general trend is to complicate the structure of national and economic security under the influence of new challenges and threats.

Using specific examples, the article proves that energy crises can pose a threat to the economic security of individual countries and regions, as well as the world as a whole, which necessitates an appropriate response. The article argues that sanctions should be classified as non-military means of coercion that can be applied in various areas, such as diplomatic, economic or cultural relations between states. The article proves with specific examples that energy crises can pose a threat to the economic security of individual countries and regions, as well as the world as a whole, which necessitates a response. The article argues that sanctions should be classified as non-military means of coercion that can be applied in various areas, such as diplomatic, economic or cultural relations between states.

Energy sanctions, by their very nature, are a protective mechanism that can be applied by a state or an interstate integration association against another state, foreign legal entities, individuals and stateless persons in order to ensure national security goals. Thus, energy sanctions are one of the economic and legal instruments used to achieve energy security goals.

The article analyzes the legal and factual grounds for the application of energy sanctions against the Russian Federation and its energy companies, in particular Lukoil. It is proved that these sanctions comply with both public international law and Ukrainian legislation. The author illustrates the position of the European Commission on the application of energy sanctions by Ukraine, which is to state that there is no “immediate risk” of oil shortages in Hungary and Slovakia.

Keywords: economic security, energy sovereignty, energy security, energy sanctions, international law.

Постановка проблеми. Економіка будь-якої сучасної держави не обходиться без

енергетики. Це знаходить своє відображення в участі енергетичного сектору в інших галузях

економіки та забезпеченні цивілізаційних благ населення, а також у забезпеченні оборони держави. Значення енергетики в умовах сучасних реалій є надзвичайно важливим для розбудови ефективної економіки і забезпечення економічної безпеки держави, зокрема це актуально й для України, яка інтегрується до Європейського Союзу. Крім того, для підвищення рівня взаємовідносин з ключовими економічними партнерами та підвищення конкурентоздатності на світовому ринку необхідно вдосконалювати енергетичну ефективність України.

Політика енергетичної незалежності та ефективного використання власних енергоресурсів зумовлює стратегічний характер цього сектору економіки та відповідно є важливою складовою забезпечення економічної безпеки держави. Тому будь-який вплив на енергетичний ринок держави позначиться на функціонуванні її ключових інститутів та суспільства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Енергетична безпека – це відносно новий напрям досліджень, який почав формуватися після прийняття ідеї, відповідно до якої національна безпека – це складне явище, структура якого складається з певних секторів (вимірів), а саме: політичної, воєнної, економічної, екологічної та інших. При цьому економічна безпека в свою чергу також розглядається як складне поняття, щоправда з приводу структури якого серед дослідників немає згоди [12; 21]. Так, науковці Національного інституту стратегічних досліджень виділяють наступні компоненти економічної безпеки: макроекономічна, виробнича, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційно-економічна, соціальна та продовольча [1]. Разом з тим окремі автори (В. В. Лойко [5], О. Кубатко, Б. Ковальов та ін. [4], Т. В. Сак [11]) серед структурних компонентів економічної безпеки виділяють й енергетичну безпеку, з чим ми цілком погоджуємося.

Власне проблематика енергетичної безпеки України (Ю. Коваленко, Д. Лазаренко та ін. [2], А. Мазаракі, Т. Мельник [6], О. А. Шевченко [15], Є. А. Новіков, І. В. Яковюк [26] та ін.), а також питання її забезпечення в умовах

інтеграції України до Європейського Союзу (Д. С. Бойчук, К. В. Єфремова, Є. А. Новіков, О. Я. Трагнюк, М. П. Цвелих, К. В. Ципищук, І. В. Яковюк [14; 16; 18; 19]) є одним із пріоритетів вітчизняних дослідників.

Якщо питання економічних санкцій як одного із засобів забезпечення економічної безпеки почало активно опрацьовуватися після початку російської агресії проти України у лютому 2022 р. Новіков Є. А., Туренко А. С., Яковюк І. В. [17; 27]), то в опрацьованні питання застосування енергетичних санкцій в контексті забезпечення економічної безпеки вітчизняні дослідники роблять лише перші кроки (В. Піддубний [7], А. В. Полухін, Н. М. Ткачова та ін. [8]). Однак у зазначених публікаціях відсутній цілісний аналіз проблеми використання енергетичних санкцій з метою забезпечення економічної безпеки держави, що зумовлює актуальність даного дослідження.

Метою статті є визначення місця та ролі енергетичних санкцій у забезпеченні економічної безпеки України в умовах російської агресії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова історія знає чимало прикладів маніпулювання енергетичним питанням для досягнення геополітичних цілей окремих держав чи їх об'єднань. Під час «холодної війни» міжнародна спільнота пережила декілька енергетичних криз. До найвідоміших слід віднести: «нафтове ембарго» країн ОПЕК (1973 р.), яке було засобом тиску на країни Заходу¹; нафтова криза 1979–1980 рр. в наслідок ірано-іракської війни; падіння цін на нафту в 1985–1986 рр. в наслідок суттєвого збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією, що породило бюджетну кризу в СРСР, послаблення його економіки і зрештою розвал держави; «бензинові бунти» (2000 р.), які загрожували колапсом економік Бельгії, Великої Британії, Німеччини та Франції [25]. Слід згадати і енергетичну політику сучасної Росії, яка використовує систему газогонів та нафтових трубопроводів для створення енергетичної залежності України (мова йде насамперед про російсько-українські газові конфлікти 2005–2006, 2008–2009, 2013–2014, 2014–2018 років), а також переважної більшості держав-членів ЄС,

¹ Нафтова криза 1973 р. обумовила зростання експорту нафти із СРСР в Європу й поклатала початок залежності

бюджету Радянського Союзу, а згодом і Росії від нафтодоларів

що дозволяло Москві лобіювати свої інтереси в Європейському Союзі [20].

Енергетична безпека та її компоненти є одними із ключових аспектів функціонування економіки держави, забезпечення її економічної, а також взаємопов'язаних з нею воєнною, технологічною, продовольчою та іншими вимірами безпеки. Належне правове регулювання та відстоювання власних національних інтересів в енергетичному секторі в умовах російської агресії проти України, а також інтеграції останньої в Європейський Союз є визначальними факторами у розбудові ефективної, соціальної та економічно стабільної держави, яка здатна посісти належне їй місце на міжнародній арені. Вміле використання державою інструментів енергетичної безпеки дозволяє реалізовувати її цілі та забезпечувати ефективність національної економіки.

Поняття енергетичної безпеки є комплексним, оскільки його визначення охоплює різні аспекти життєдіяльності держави. Як галузь економіки, енергетика включає у себе паливну промисловість, виробництво електричної електроенергії та інших енергоресурсів. З розвитком технологічного прогресу структура енергетики, енергетичної політики та безпеки видозмінювалась. Якщо в першій половині ХХ ст. концепція енергетичної безпеки полягала насамперед у забезпеченні паливних ресурсів для воєнних потреб [23], то у повоєнний період, а особливо в ХХІ ст. дедалі більшого значення набуває екологічний аспект, який акцентує увагу на ступені впливу енергетичної галузі держави на навколишнє середовище в умовах глобальних змін клімату. Тому ефективність використання енергоресурсів та нульовий вплив на довкілля стали важливим фактором енергетичної політики та політики безпеки, проявом чого є, наприклад, збільшення частки альтернативних джерел електроенергії в загальній генерації, модернізація або переоблаштування вугільних та нафтових електростанцій в низці країн світу. В сучасних умовах поняття енергетичної безпеки зміщує акценти з фізичної доступності паливно-енергетичних ресурсів на аспект збереження довкілля та підвищення енергоефективності національних економік із переходом до сталого розвитку [3].

Вітчизняні дослідники визначають енергетичну безпеку як спроможність держави

технічно надійним та безпечним, економічно ефективним та екологічно прийнятним способом забезпечити задоволення потреб суспільства в енергоресурсах, стале функціонування національної економіки в нормальних і кризових умовах, незалежність країни у формуванні політики захисту національних інтересів [13].

В рамках сучасної концепції в структурі енергетичної безпеки виділяють такі компоненти: доступність енергоресурсів; енергоефективність; стійкість до змін на енергетичному ринку; вплив на довкілля; енергетичні технології; перехід на відновлювальну енергетику; забезпечення кібербезпеки енергетичної інфраструктури; економічний, військовий, геополітичний та соціальний аспекти [23].

Для досягнення цілей енергетичної безпеки використовуються різні економічні та правові інструменти, зокрема енергетичні санкції. Нормативно-правове визначення санкції в національному законодавстві визначене у пунктах 1 та 2 статті 1 Закону України «Про санкції»: обмежувальні заходи, які можуть застосовуватись з боку України відносно іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України [10].

Зі змісту цього визначення можна зробити висновок, що за своїм призначенням санкції є захисним механізмом, який може застосовуватись державою стосовно іншої держави, іноземних юридичних та фізичних осіб та осіб без громадянства з метою забезпечення цілей національної безпеки. Для застосування таких санкцій в національному законодавстві є виключний перелік підстав, при цьому їх застосування повинно ґрунтуватись на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності. Видами санкцій можуть бути різні заходи економічного та правового характеру, які

можуть обмежувати повноцінну діяльність суб'єкта, стосовно якого ця санкція застосовується.

У міжнародному праві значення санкцій розкрито у статті 41 Статуту ООН: Рада Безпеки ООН має повноваження вирішувати, які міри, не пов'язані з використанням збройних сил, повинні застосовуватися для здійснення її рішень, і вона може вимагати від членів Організації застосування цих заходів. Ці заходи можуть включати повну або часткову перерву економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо або інших засобів сполучення, а також розрив дипломатичних відносин [24]. В Статуті ООН безпосередньо не надається прямого визначення санкції, проте за суттю зазначена характеристика заходів, які надаються Раді Безпеки ООН підпадає під її визначення.

Важливою характеристикою санкції є те, що вони виступають невійськовим засобом примусу, який може застосовуватися в різних сферах, таких як дипломатичні, економічні чи культурні відносини між державами. Відповідно, санкції можуть застосовуватися у різних сферах економіки, зокрема у енергетиці. Енергетичні санкції є різновидом санкцій і передбачають застосування обмежувальних заходів стосовно іноземних держав та суб'єктів діяльності енергетичного сектору.

В міжнародному праві існують прецеденти запровадження енергетичних санкцій проти держав. Так, слід згадати резолюцію Ради Безпеки ООН № 661 від 6 серпня 1990 р., яка запровадила санкції проти Іраку у вигляді ембарго на експорт нафти. Санкції стали частиною економічної блокади, що мали на меті послабити економіку Іраку та змусити його вивести свої війська з Кувейту. Іншим прикладом є резолюція Ради Безпеки ООН № 1929 від 9 червня 2010 р., яка передбачала ряд санкцій проти Ірану через розробку ядерної програми. Санкції включали в себе обмеження на імпорт та експорт іранських нафти і газу, а також обмеження постачання технологій, які використовувались в енергетиці Ірану.

Енергетичні санкції, як і інші види санкцій, несуть в собі геополітичні ризики, які впливають на рівень торгівлі та споживання енергоресурсів, що є одним із ключових факторів функціонування енергетичної безпеки. Так,

введення арабськими країнами ембарго на експорт нафтопродуктів до США у 1973 р. суттєво вплинуло на економічну безпеку цієї держави. Це призвело до запровадження Сполученими Штатами у 1975 р. заборони на експорт власної нафти на 40 років (Energy Policy and Conservation Act), що суттєво вплинуло на власне енергоспоживання, виробництво машинобудування та диверсифікувало внутрішній енергетичний ринок [28].

В умовах глобалізації, коли важливі ланцюги виробництва, розподілу та споживання товарів та послуг взаємопов'язані між багатьма країнами, вплив енергетичних санкцій може охопити багатьох учасників світової торгівлі.

Хоча енергетична санкція може бути використана державою з метою захисту власних національних інтересів, це може стати геополітичним потрясінням навіть і для третіх країн, які не залучені до обмежувальних заходів. Це є ще однією особливістю енергетичних санкцій в умовах глобалізації світової економіки.

17 липня 2024 р. Словаччина та Угорщина заявили, що вони припинили отримувати нафту від їх ключового російського партнера – компанії «Лукойл». Це пов'язано з тим, що Україна запровадила заборону на транзит російських енергоресурсів цієї компанії через свою територію по нафтопроводу «Дружба».

Санкції проти «Лукойл» були введені відповідно до указу Президента України від 24 червня 2024 р. № 376/2024. Цей указ ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України стосовно санкцій проти низки російських компаній, серед яких був і «Лукойл», у рамках боротьби з економічними зв'язками з Росією та обмеженням її економічних можливостей. Санкції включають у себе замороження активів компанії в Україні, заборону на проведенні фінансових операцій та здійснення бізнес-діяльності на території України [9].

Якщо проаналізувати введення енергетичних санкцій з точки зору національного законодавства, то Україна прийняла рішення про запровадження санкцій у вигляді заборони ведення діяльності на території України на підставі дій іноземної юридичної особи, яка створює реальну загрозу національній безпеці України, а отже, такі обмежувальні заходи були введені у відповідності до статей 1, 3, 4 Закону

України «Про санкції». Проте чи відповідають такі енергетичні санкції принципам міжнародного права, зокрема принципу добросусідства?

Уряди Словаччини та Угорщини стверджують, що припинення транзиту російської нафти через Україну шкодить їх національним інтересам та порушує угоду про асоціацію України з ЄС. З метою вирішення проблеми було подано спільний лист голів Міністерств закордонних справ обох країн до Комітету з питань торгівельної політики Європейської комісії з проханням стати посередником у вирішенні конфлікту з Україною стосовно відновлення транзиту російської нафти через українську територію. За результатами розгляду листа Комітет відхилив скаргу двох країн та порадив Угорщині та Словаччині відмовитися від російської нафти і шукати альтернативні постачання нафтових продуктів. Європейська комісія в свою чергу заявила про відсутність «безпосереднього ризику» дефіциту нафти в Угорщині та Словаччині після того, як ці дві країни поскаржилися на рішення України минулого місяця запровадити санкції проти російського постачальника «Лукойл», який здійснює транзит експортних поставок до цих двох країн через територію, охоплену війною. Україна не залишила Угорщину та Словаччину у безальтернативному положенні, оскільки до цих країн під'єднаний ще один нафтопровід JANAF Pipeline з боку Адріатики через Хорватію. Але Словаччина та Угорщина відмовляються від пропозиції Європейської Комісії використати вільні потужності нафтопроводу JANAF Adriatic в Хорватії для постачання в обидві країни нафти, яка не постачається з Росії. Це пояснюється тим, що як Словаччина, так і Угорщина мають високу залежність від постачання російських нафтопродуктів, які мають майже стовідсоткову долю в імпорті енергоресурсів цих країн. Зміна енергетичної політики залежить від політичної волі керівництва обох країн, які мають можливість диверсифікувати потоки енергоресурсів. Таким чином, заяви МЗС Словаччини та Угорщини стосовно припинення транзиту нафти російського «Лукойл» українською територією є маніпулятивними. Варто додати, що наразі інші російські компанії, наприклад Роснефть і Татнефть, поки не підпали

під обмеження з боку РНБО й надалі можуть перевозити транзитом свою продукцію через територію України в Угорщину.

Висновки. На підставі вищезазначеного можна підсумувати, що енергетика, як стратегічна галузь будь якої національної економіки, забезпечення її стабільної та ефективної роботи є предметом національної безпеки держави, зокрема її економічного сектору. В Україні, яка прагне стати повноцінним членом Європейського Союзу, ефективність використання енергоресурсів і енергетична безпека стають ключовими аспектами для підвищення конкурентоспроможності держави та стабільності її функціонування.

Енергетичні санкції можуть використовуватися як інструмент геополітичного впливу задля забезпечення цілей енергетичної безпеки. В умовах сучасної глобалізації та інтеграції ринків енергетичні санкції стають важливим інструментом для реалізації національних і міжнародних стратегічних цілей.

Введені Україною у червні 2024 р. санкції проти російської компанії «Лукойл» продемонстрували, як країни можуть використовувати обмежувальні заходи для досягнення цілей захисту національної безпеки. Водночас, ці санкції породжують нові виклики для інших суб'єктів та третіх осіб, які мають високу залежність від російських енергоресурсів. Цей випадок підкреслює важливість диверсифікації постачання енергоресурсів в умовах російської агресії проти України та необхідність координації з міжнародними партнерами для забезпечення енергетичної стабільності.

У сучасних умовах ефективна та незалежна енергетична політика повинна включати не лише забезпечення доступності енергоресурсів, але й забезпечення їх екологічної безпеки, енергоефективності, а також розвиток альтернативних джерел енергії. В умовах глобальних змін клімату та воєнних загроз, збереження екологічного балансу та впровадження сучасних технологій є ключовими для забезпечення стійкого розвитку економіки держави на світовому геополітичному полі.

Список використаних джерел:

1. Економічна безпека України в умовах довготривалої війни. Експертно-аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2024. 71 с.
2. Коваленко Ю., Лазаренко Д., & Марченко О. Енергетична безпека країни під час війни: бар'єри та перспективи подолання. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2024. № 326(1). С. 262-266.
3. Краснікова Н.О., Волошина І.В. Енергоефективність в контексті енергетичної безпеки національної економіки. *Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання*. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/110.pdf.
4. Кубатко О., Ковальов Б., Яременко А., & Півень В. Економічна та енергетична безпека України в умовах війни. *Bulletin of Sumy National Agrarian University*. 2023. № 4(96). С. 39-47. <https://doi.org/10.32782/bsnau.2023.4.7>.
5. Лойко В. В. Енергетична безпека в контексті економічної безпеки. *Ефективна економіка*. 2013. №1. URL: <http://surl.li/xjlyte>.
6. Мазаракі А., Мельник Т. Енергетична безпека країни. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2024. № 2. С. 4-29. DOI: 10.31617/3.2024(133)01.
7. Піддубний В. Енергетичні санкції ЄС щодо Росії в умовах російсько-української війни. *Травневі студії 2023: історія та міжнародні відносини в інформаційному протистоянні*: збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених. Вип. 8. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. С. 37–39.
8. Полухін А. В., Ткачова Н. М., Лукашевич Я. П., Чернявський А. В. Актуальні питання процесів енергетичної безпеки України. *Академічні візії*. 2023. №18. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/279/259>.
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»: Указ Президента України №376/2024. URL: <http://surl.li/ngwrqd>.
10. Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 р. № 1644-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>.
11. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції. *Інноваційна економіка*, 2013. № 6. С. 336–340.
12. Система національної безпеки України у XXI столітті (невійськовий аспект): монографія / за наук. ред. професора І. В. Яковюка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2023. 205 с.
13. Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г. Методологічні засади ідентифікації та стратегування рівня енергетичної безпеки України. *Економіка України*. 2020. № 6 (703). С. 20–42.
14. Трагнюк О. Я., Бойчук Д. С. Особливості трансформації правового регулювання енергетичної безпеки ЄС в умовах російської агресії проти України. *Форум права*. 2023. №. 77. С. 33–40. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114545>.
15. Шевченко О. А. Енергетична безпека як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки держави в стратегіях національної безпеки України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2021. №67. С. 163–168.
16. Яковюк І.В., Єфремова К.В., Новіков Є.А. Енергетична безпека в умовах геополітичної нестабільності. *Право та інновації*. 2022. № 4 (40). С.37–44. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4\(40\)-6](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-6).
17. Яковюк І. В., Туренко А. Ю. Конфіскація російських активів для відновлення України: правові проблеми реалізації. *Проблеми законності*. 2023. Вип. 161. С. 6–29. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.161.277365>.
18. Яковюк І. В., Цвеліх М. П. Енергетична безпека Європейського Союзу в умовах російської агресії проти України. *Проблеми законності*. 2023. Вип. 160. С. 170–191. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.160.274518>.

19. Яковюк І. В., Ципищук К. В. Енергетична безпека Європейського Союзу та її значення для України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 10. С. 627–629. DOI: 10.32782/2524-0374/2021-10/163.
20. Casier, T. (2011). The rise of energy to the top of the EU-Russia agenda: from interdependence to dependence? *Geopolitics*, 16(3). Pp. 536-552.
21. Getman A.P., Yakoviyk I. V. (2019). The Strategy of the National Security of Ukraine: History of Reforms? *Problems of Legality*. Вип. 147. Р. 8–22. DOI: 10.21564/2414-990x.147.186338.
22. Krickovic, A. (2015). When interdependence produces conflict: EU–Russia energy relations as a security dilemma. *Contemporary security policy*, 36(1). Pp. 3-26.
23. Strojny J. et al. Energy security: a conceptual overview. *Energies*. 2023. Т. 16. №. 13. Р. 5042.
24. United Nations Charter (full text). URL: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.
25. Venn, F. (2016). The oil crisis. Routledge. 230 p.
26. Yakoviyk I. V., Novikov E. A. Energy security: rethinking the paradigm. *Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація*: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Кременчук, 16 лютого, 2024 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С. 120–122.
27. Yakoviyk, I.V., & Novikov, Ye.A. (2024). International Economic Sanctions: Part 1. History and Theory. *Theory and Practice of Jurisprudence*, 1(25), 153–173. [https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1\(25\).307000](https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1(25).307000).
28. Zulkifli N., Haqem D. The opec oil shock crisis (1973): an analysis. *Asian Journal of Research in Business and Management*. 2022. Т. 4. №. 1. Р. 136–148.

References:

1. Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh dovhotryvaloї viiny. Ekspertno-analitychna dopovid. Kyiv: NISD, 2024. 71 s.
2. Kovalenko Yu., Lazarenko D., & Marchenko O. Enerhetychna bezpeka krainy pid chas viiny: bar'ieri ta perspektyvy podolannia. Herald of Khmelnytskyi National University. *Economic sciences*. 2024. № 326(1). S. 262-266.
3. Krasnikova N.O., Voloshyna I.V. Enerhoefektyvnist v konteksti enerhetychnoi bezpeky natsionalnoi ekonomiky. *Efektivna ekonomika: elektronne naukove fakhove vydannia*. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/110.pdf.
4. Kubatko O., Kovalov B., Yaremenko A., & Piven V. Ekonomichna ta enerhetychna bezpeka Ukrainy v umovakh viiny. *Bulletin of Sumy National Agrarian University*. 2023. № 4(96). S. 39-47. <https://doi.org/10.32782/bsnau.2023.4.7>.
5. Loiko V. V. Enerhetychna bezpeka v konteksti ekonomichnoi bezpeky. *Efektivna ekonomika*. 2013. №1. URL: <http://surl.li/xjlyte>.
6. Mazaraki A., Melnyk T. Enerhetychna bezpeka krainy. *Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo*. 2024. № 2. S. 4-29. DOI: 10.31617/3.2024(133)01.
7. Piddubnyi V. Enerhetychni sanktsii YeS shchodo Rosii v umovakh rosiisko-ukrainskoi viiny. *Travnevi studii 2023: istoriia ta mizhnarodni vidnosyny v informatsiinomu protystoianni: zbirnyk materialiv V Mizhnarodnoi naukovi konferentsii studentiv i molodykh vchenykh*. Vyp. 8. Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa, 2023. S. 37–39.
8. Polukhin A. V., Tkachova N. M., Lukashevych Ya. P., Cherniavskiy A. V. Aktualni pytannia protsesiv enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. *Akademichni vizii*. 2023. №18. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/279/259>.
9. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 24 chervnia 2024 roku “Pro zastosuvannia, skasuvannia ta vnesennia zmin do personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsii)”: Ukaz Prezydenta Ukrainy №376/2024. URL: <http://surl.li/ngwrqd>.
10. Pro sanktsii: Zakon Ukrainy vid 14 serpnia 2014 r. № 1644-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>.

11. Sak T. V. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia, struktura, osnovni tendentsii. *Innovatsiina ekonomika*, 2013. № 6. С. 336–340.
12. Systema natsionalnoi bezpeky Ukrainy u KhKhl stolitti (neviiskovyi aspekt): monohrafiia / za nauk. red. profesora I. V. Yakoviuka. Vinnytsia: TOV “Nilan-LTD”, 2023. 205 s.
13. Sukhodolia O. M., Kharazishvili Yu. M., Bobro D. H. Metodolohichni zasady identyfikatsii ta stratehuvannia rivnia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. *Ekonomika Ukrainy*. 2020. № 6 (703). S. 20–42.
14. Trahniuk O. Ya., Boichuk D. S. Osoblyvosti transformatsii pravovoho rehuliuвання enerhetychnoi bezpeky YeS v umovakh rosiiskoi ahresii proty Ukrainy. *Forum prava*. 2023. №. 77. S. 33–40. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114545>.
15. Shevchenko O. A. Enerhetychna bezpeka yak nevidiemnyi element zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy v stratehiakh natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2021. №67. S. 163–168.
16. Yakoviuk I.V., Yefriemova K.V., Novikov Ye.A. Enerhetychna bezpeka v umovakh heopolitychnoi nestabilnosti. *Pravo ta innovatsii*. 2022. № 4 (40). S.37–44. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4\(40\)-6](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-6).
17. Yakoviuk I. V., Turenko A. Yu. Konfiskatsiia rosiiskykh aktyviv dlia vidnovlennia Ukrainy: pravovi problemy realizatsii. *Problemy zakonnosti*. 2023. Vyp. 161. S. 6–29. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.161.277365>.
18. Yakoviuk I. V., Tselikh M. P. Enerhetychna bezpeka Yevropeiskoho Soiuzu v umovakh rosiiskoi ahresii proty Ukrainy. *Problemy zakonnosti*. 2023. Vyp. 160. S. 170-191. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.160.274518>.
19. Yakoviuk I. V., Tsypshchuk K. V. Enerhetychna bezpeka Yevropeiskoho Soiuzu ta yii znachennia dlia Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 10. S. 627–629. DOI: 10.32782/2524-0374/2021-10/163.
20. Casier, T. (2011). The rise of energy to the top of the EU-Russia agenda: from interdependence to dependence? *Geopolitics*, 16(3). Pp. 536-552.
21. Getman A.P., Yakoviuk I. V. (2019). The Strategy of the National Security of Ukraine: History of Reforms? *Problems of Legality*. Vyp. 147. R. 8–22. DOI: 10.21564/2414-990x.147.186338.
22. Krickovic, A. (2015). When interdependence produces conflict: EU–Russia energy relations as a security dilemma. *Contemporary security policy*, 36(1). Pp. 3-26.
23. Strojny J. et al. Energy security: a conceptual overview. *Energies*. 2023. T. 16. №. 13. R. 5042.
24. United Nations Charter (full text). URL: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>.
25. Venn, F. (2016). The oil crisis. Routledge. 230 p.
26. Yakoviuk I. V., Novikov E. A. Energy security: rethinking the paradigm. *Tekhnolohii ta suspilstvo: vzaiemodiia, vplyv, transformatsiia: materialy I Mizhnarodnoi naukovo konferentsii, m. Kremenchuk, 16 liutoho, 2024 r. Mizhnarodnyi tsentr naukovykh doslidzhen*. Vinnytsia: TOV “UKRLOHOS Hrup”, 2024. С. 120–122.
27. Yakoviuk, I.V., & Novikov, Ye.A. (2024). International Economic Sanctions: Part 1. *History and Theory. Theory and Practice of Jurisprudence*, 1(25), 153–173. [https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1\(25\).307000](https://doi.org/10.21564/2225-6555.2024.1(25).307000).
28. Zulkifli N., Haqem D. The opec oil shock crisis (1973): an analysis. *Asian Journal of Research in Business and Management*. 2022. T. 4. №. 1. P. 136–148.